

**APRENDIZAJE MEDIADO POR LAS TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: EL ROL DE LA
SEGUNDA LENGUA EN LA EDUCACIÓN**

Learning Mediated by Information and Communication Technologies: The Role of the Second Language in Education

Diana Iguarán CastilloUniversidad de La Guajira, Colombia.
dmiguaranc@uniguajira.edu.co <https://orcid.org/0009-0000-9794-6895>**Farith Perez Sáez**Universidad de La Guajira, Colombia.
fperezs@uniguajira.edu.co <https://orcid.org/0000-0001-7284-9976>**Hobber José Berrío Caballero**Universidad de La Guajira, Colombia.
hberrio@uniguajira.edu.co <https://orcid.org/0000-0002-2720-5431>**Slayder Darío Gutiérrez Villarreal**Universidad de La Guajira, Colombia.
sdgutierrez@uniguajira.edu.co <https://orcid.org/0009-0009-9837-7757>

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.1712559>**RESUMEN**

El artículo tiene por objetivo analizar el impacto de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el escenario educativo, específicamente en el referido al proceso de enseñanza-aprendizaje de una segunda lengua. Metodológicamente, se trata de una investigación cualitativa y de exploración documental. En tal sentido, se plantea la evolución histórica de dichas tecnologías y su papel en la productividad económica y educativa, enfatizando cómo ha sido su papel transformador en la enseñanza convencional, conduciendo a nuevas interacciones de los estudiantes y docentes con los entornos virtuales. Asimismo, se consideran aplicaciones y herramientas tecnológicas específicas, así como la Inteligencia Artificial Generativa que, en la actualidad, presentan metodologías y formas innovadoras para el dominio de lenguas extranjeras. Estas herramientas fomentan la autonomía académica, el trabajo colaborativo, pero no sustituyen el rol docente, además de presentar desafíos, principalmente en el contexto latinoamericano, limitado por circunstancias particulares. Se concluye que, a pesar de los grandes avances en esta materia, la adopción y crecimiento de las Tecnologías de la Información y Comunicación requiere de esfuerzos para mejorar su acceso en América Latina y el Caribe, encaminando al estudiantado hacia la adquisición de competencias digitales.

Palabras claves: Tecnologías de la Comunicación e Información, lenguas extranjeras, enseñanza, aprendizaje, Inteligencia Artificial.

ABSTRACT

The objective of this paper is to analyze the impact of Information and Communication Technologies in the educational scenario, specifically in the teaching-learning process of a second language. Methodologically, it is a qualitative research and documentary exploration. In this sense, the historical evolution of these technologies and their role in economic and educational productivity is considered, emphasizing how their transforming role in conventional teaching has been, leading to new interactions of students and teachers with virtual environments. It also considers specific technological applications and tools, as well as Generative Artificial Intelligence, which currently present innovative methodologies and forms for the mastery of foreign languages. These tools promote academic autonomy and collaborative work, but do not replace the teaching role, besides presenting challenges, mainly in the Latin American context, which is limited by particular circumstances. It is concluded that, despite the great advances in this area, the adoption and growth of Information and Communication Technologies requires efforts to improve access to them in Latin America and the Caribbean, directing students towards the acquisition of digital competencies.

Keywords: Information and Communication Technologies, foreign languages, teaching, learning, Artificial Intelligence.

INTRODUCCIÓN

Desde su surgimiento, las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han transformado han modificado diversos sectores de la sociedad, como el económico, cultural, comunicativo y educativo, lo que ha hecho que su integración sea vital para impulsar nuevas formas de asumir la realidad, de cubrir la enseñanza-aprendizaje. En el marco de esta investigación, se analiza el impacto de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el escenario educativo, específicamente en el referido a la enseñanza-aprendizaje de una segunda lengua, lo que denota cambios drásticos en la educación, incorporando aplicaciones tecnológicas e Inteligencia Artificial para enriquecer la experiencia estudiantil, para fungir como tutores virtuales, incentivar la continuidad de las labores de estudio, entre otros aspectos.

En este mismo orden de ideas, el artículo resalta el impacto generado por las TIC en el aprendizaje de segundas lenguas, destacando cómo las herramientas tecnológicas han dejado de ser simples soportes para convertirse en parte medular de la educación. Desde aplicaciones móviles hasta la Inteligencia Artificial Generativa, se brindan diversas oportunidades para mejorar el aprendizaje, la autonomía y la interacción estudiantil que el mundo tecnológico.

Empero, a pesar de los avances, persisten limitantes a la hora de aplicar las TIC, específicamente en contextos periféricos como América Latina y el Caribe, condicionados por contextos particulares y el deterioro del sistema educativo. Metodológicamente, se trata de una investigación cualitativa y de exploración documental, por lo que se han seleccionado materiales para el análisis de repositorios académicos de reconocido prestigio como Scopus, Latindex, Dialnet, entre otros, para luego depu-

rar, sintetizar y plasmar los resultados contenidos en esta reflexión.

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA EDUCACIÓN

De acuerdo con lo planteado por Díaz (2017), el estudio riguroso de las TIC y su impacto sobre la economía, tiene sus orígenes en el modelo de crecimiento Solow-Swan, propuesto por el economista Robert Solow (1924-2023) en la década los cincuenta del siglo XX, cuya finalidad consistía en establecer las relaciones existentes entre las TIC y el crecimiento económico de las naciones. Para Quiroga et al. (2017), la década de los años setenta del siglo XX dio un notorio avance en las telecomunicaciones, facilitando la interconexión, el procesamiento de datos, el mejoramiento de dispositivos electrónicos, ampliación de la capacidad de la informática, acceso y facilidad de adquisición de tecnologías, aparición de microordenadores, hecho que condujeron a la revolución tecnológica y a la aparición de las TIC, resultado de una serie de procesos de cambio, que ha continuado en ascenso en las últimas décadas.

No obstante, no es hasta la década de los ochenta cuando se estableció una conexión clara entre las TIC y la productividad, cuando, según lo planteado por Castro et al. (2007), las TIC irrumpieron como un medio eficaz para dinamizar los escenarios sociales, denotando nuevas potencialidades y formas de concebir la realidad (Díaz, 2017). En la década de los años noventa, las TIC entraron en escena como un proceso sistemático, aunado a la aparición del Internet, resultando en una mayor productividad y aceleración en la adquisición de conocimientos.

Este hecho que se mantuvo estable en décadas posteriores, cuando, más allá de las definiciones iniciales que limitaban a las TIC como herramientas de soporte o de tratamien-

to de información, se consolidaron como rama de la tecnología orientada al procesamiento de data, creación, modificación, almacenamiento y visualización de videos, transmisión de información, desarrollo de hardware, firmware, software, entre otros aspectos. Dicha apertura permitió el avance de las TIC y las mejoras que introducían en distintos países a nivel macroeconómico, contribuyendo al bienestar social.

La inserción de las TIC en el ámbito global produjo mejoras significativas en escenarios desarrollados como en países en vías de desarrollo, permitiendo el acceso a las tecnologías a distintos sectores económicos, culturales y educativos, mejorando la generación de información, toma de decisiones e integración de productos, suscitando una evolución continua que va, desde las disputas sobre su uso y manejo hasta los notorios beneficios que en la actualidad se evidencian. Países en desarrollo, han aprovechado el uso de las TIC para madurar económicamente, impulsar la educación, la ciencia y la inversión tecnológica, maximizando sus beneficios sociales.

Según Olivar & Daza (2007), las TIC forman parte del ecosistema cultural y simbólico del presente, al introducir distintos códigos y lenguajes que amplían los espacios de acción, los alcances y los tiempos de los sujetos de conocimiento. En tal sentido, las TIC se encuentran conectadas a la sociedad digital y la sociedad de la información, en tanto contribuyen a generar nuevas formas de conocimiento, favoreciendo la cultura, el desarrollo global, representando una forma distinta de revolución tecnológica, beneficiosa para los intercambios culturales.

Dentro del contexto educativo, las TIC se conectan a la sociedad del conocimiento, impulsando la digitalización, con la finalidad de integrar los fines sociales de la educación con

las ventajas que ofrecen estas tecnologías. Entendido así, se ha emprendido un proceso de digitalización de los procesos, fenómenos y métodos educativos, pues la implementación de instrumentos tecnológicos facilita el encuentro entre docentes y estudiantes, textos y lectores, documentos y usuarios, entre otros aspectos. Ello supone un cambio disruptivo, una adecuación a los cambios y efectos adversos del mundo contemporáneo (Alvarado, 2023), así como un modo distinto de concebir la universidad, que se amalgama a los vuelcos vertiginosos auspiciados por la globalización del saber.

Suasnabas et al. (2018), afirman que las TIC han impulsado la globalización al transformar elementos de la vida cotidiana, interconectando a personas en distintas latitudes del mundo actual. Dicha modificación afecta los espacios de actuación públicos y privados, resultando en la emergencia de cambios y de configuración de nuevos espacios de comunicación y difusión del saber.

Comprendido así, las TIC se encuentran sujetas a cambios constantes, lo que obliga al sector educativo, principalmente a la educación superior, a plantear mejoras constantes en cuanto a los procesos de aprendizaje. Estos cambios no se producen de forma automática, sino que responden a una serie de exigencias que procuran la adaptación de las necesidades estudiantiles, lo que se traduce en compaginar la educación presencial con la virtualidad, la sincronía con la asincronía y, ante esta realidad, las TIC ofrecen una serie de beneficios y de posibilidades para la formación.

Olivar & Daza (2007) enfatizan que las TIC no sólo benefician el sector educativo, sino que también presenta una serie de impedimentos que limitan su accionar, como la poca capacidad de adaptación a la evolución tecnológicas por parte de las universidades e institutos educativos en todos los ni-

veles; la falta de precisión sobre los objetivos que se quieren lograr al emplear las TIC dentro de la educación formal; confusiones e indeterminaciones conceptuales y terminológicas en el empleo de estas tecnologías y, finalmente, puntos de vista distintos sobre las dimensiones éticas, alcances y beneficios de las TIC dentro de la educación.

Al respecto, Suasnabas et al. (2018) afirman que entre las principales ventajas que ofrecen las TIC se encuentra el refuerzo pedagógico dentro de la innovación educativa, lo que impulsa aprendizajes significativos y estrategias didácticas efectivas, que involucran a los estudiantes con las competencias tecnológicas. Por esta razón, las TIC se presentan como recursos de apoyo para el aprendizaje académico, para alcanzar el pensamiento crítico y habilidades de comunicación social. Su uso se integra a la educación, mejorando los objetivos institucionales y la autonomía estudiantil.

Por su parte Casto et al. (2007), alude que existen tres grandes sistemas TIC vinculados al ámbito educativo global, como lo son el video, la informática y las telecomunicaciones, que constituyen la materialización del conocimiento dentro de la educación. Plantea que la educación ha de afrontar los retos, desafíos y oportunidades presentes en el siglo XXI, además del desarrollo integral y equitativo que ha de proporcionarse en todos los niveles educativos, lo que implica mejorar la calidad de la educación, a la vez que las limitaciones espacio-temporales son sustituidas por modelos de aprendizaje autónomos y reflexivos, adecuados a la globalización de la Educación y a los nuevos modelos tecnológicos que surgen de forma acelerada.

Para los autores antes citados, ello no presupone la desaparición del profesorado, sino a una redefinición de sus funciones. En este contexto, el profesor deja de ser un transmisor

de conocimiento, sino un constructor y gestor de conocimiento, asumiendo un rol de tutor en el proceso de aprendizaje-enseñanza, mejorando los alcances de la educación, mejorando la autonomía estudiantil y fortaleciendo el desarrollo de competencias digitales en los educandos. De esta manera, el internet, las aulas virtuales, los medios electrónicos y más recientemente la Inteligencia Artificial Generativa, se convierten en espacios de interacción, de actuación, de presencia virtual que mejora el aprendizaje, fortalece los encuentros estudiantiles e individualiza las experiencias educativas. Asimismo, hace más flexible la evaluación, mejora el control estudiantil, a la vez que estimula la creatividad, el pensamiento crítico y las competencias tecnológicas.

Para Riveros & Mendoza (2005), lo anterior obedece a las demandas crecientes de la sociedad por sistemas educativos flexibles, accesibles, de menor costo, pero que mantenga la calidad y mejore la inclusión estudiantil (Díaz et al., 2024). Esto obliga a promover experiencias innovadoras y aprendizajes relevantes, donde la praxis docente debe coincidir con estos ajustes. Al respecto, los cambios educativos se ajustan a los cambios que las TIC introducen en el ámbito social, modificando los procesos comunicativos, el acceso a las tecnologías, haciendo distintas las formas de percepción de la relación estudiante-docente, estudiante-tecnologías, instituciones educativas-sociedad. Ahora bien, no puede pasarse por alto que la incorporación de las TIC a la educación, se encuentra sujeta a continuidades y discontinuidades, a cambios sociales, a situaciones que requieren de ajustes, organización y de medios para evitar la exclusión en la educación.

En el contexto latinoamericano y caribeño, pese a los avances constantes en las TIC, existen situaciones particulares, que merman la productividad científica, económica y educa-

tiva de estas tecnologías. En tal sentido, los niveles de uso en espacios académicos continúan siendo menor que en otras latitudes, lo que denota la necesidad de mejorar diversos aspectos, como la conectividad, la infraestructura tecnológica, la sustitución de tecnología obsoleta, acceso a la información veraz, formación docente y estudiantil en competencias digitales, entre otros aspectos (Quiroga et al., 2017).

EL USO DE LAS TIC EN EL APRENDIZAJE DE LENGUAS EXTRANJERAS

En la perspectiva de Rodríguez (2016), las TIC han demostrado que son una herramienta eficiente y efectiva para el aprendizaje de idiomas, pues integran aspectos cognitivos y emocionales en este proceso. Empero, esta realidad no es propia de nuestro tiempo, desde los años sesenta, con el uso de los *teaching machines* y de los laboratorios de idiomas, se ha tratado de ofrecer recursos tecnológicos para mejorar las formas tradicionales de enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua, así como la interacción y comunicación de la misma. Como tal, al ser incorporadas las TIC al aula de clase facilitan la práctica lingüística, mejoran las estrategias docentes, fortaleciendo las competencias digitales, el pensamiento crítico y las emociones positivas con respecto a las lenguas extranjeras.

En la década de los años noventa, el enfoque de la enseñanza aprendizaje de lenguas extranjeras mejoró significativamente, haciendo de las TIC una herramienta esencial para el trabajo. El enfoque se basaba en cómo usar el ordenador para abarcar aspectos puntuales de la lengua; de esta manera, nace el *Computer Assisted Language Learning*, como un campo interdisciplinar, que tuvo como finalidad investigar el impacto de las TIC en la enseñanza de una segunda lengua, tomando en cuenta aspectos lingüísticos, informáticos, psicoló-

gicos y didácticos. En este proyecto investigativo, se dio un enfoque preferencial a las prácticas asistidas por ordenador, al uso de sistemas inteligentes de retroalimentación y a la interacción de los estudiantes con los materiales educativos en formato digital.

En la actualidad, estas prácticas resultan recurrentes y complementarias de la enseñanza docente. Por ende, los profesores de lenguas extranjeras asumen el compromiso de interactuar con las TIC, hecho que ha comenzado a ser notorio en naciones europeas, que cuentan con ordenadores, proyectores, pizarras digitales y demás tecnología de punta para acceder a recursos en línea, realizar ejercicios, realizar grabaciones, proyectar vídeos, generar materiales adaptado a necesidades específicas, entre otros aspectos (González, 2012).

De acuerdo a esta línea argumentativa, el uso de las TIC en la enseñanza de otros idiomas enriquece los recursos didácticos utilizados. Dentro de la red, son numerosas las herramientas a disposición, que incluyen diccionarios, manuales, ejercicios interactivos, mapas conceptuales y cómics. A esto se suma a posibilidad de creación de otras modalidades de intervención, como la creación de blogs didácticos, que facilitan el aprendizaje cronológico, la actualización y personalización, conduciendo a la autonomía estudiantil y al trabajo colaborativo. La adaptación de estos materiales a las necesidades estudiantiles conduce a la gestión del conocimiento y a una práctica docente adecuada a las necesidades del siglo XXI.

Para Fernández (2006), la inclusión de las TIC lleva a la combinación de la enseñanza presencial y virtual, que esto signifique que las herramientas tecnológicas no puedan ser utilizadas en el aula de clase, pues es innegable la digitalización de la realidad y su crecimiento continuo. Bajo este punto de vista, el alumno se be-

neficia de las TIC dentro y fuera del aula, trabajando de manera independiente y sin los límites impuestos por el tiempo, complementando la comunicación con el docente mediante la red o las distintas aplicaciones empleadas para mejorar la gestión de la enseñanza.

Para Contreras (2023), los enfoques actuales en torno al aprendizaje de una segunda lengua han de estar conectados a las TIC, debido a que las generaciones actuales se encuentran ligadas a los dispositivos digitales, lo que lleva al consumo incesante de información, lo que resta el interés en el aprendizaje tradicional. El desafío consiste en impulsar iniciativas que mejoren la calidad educativa, como el acceso a computadores, tabletas o iPad, creando redes que conecten a la comunidad educativa con las familias, docentes, alumnos, mediante la conectividad, asignación de actividades y transmisión de información, premiación de avances, entre otros aspectos. A esto se suma la incorporación de una adecuada formación virtual, con énfasis en lenguas extranjeras. El objetivo principal es el desarrollo del pensamiento crítico, la adquisición de destrezas tecnológicas y fomentar mejoras en la gestión educativa.

APLICACIONES MÓVILES E INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE UNA SEGUNDA LENGUA

En la actualidad, existen herramientas tecnológicas que han ofrecido un enfoque estructurado y no tradicional de la enseñanza de una segunda lengua, sin que este deje de ser guiado y beneficioso para los estudiantes. Aplicaciones como Duolingo se basan en lecciones preparadas por expertos, que cuentan con calidad y organización, sin la dependencia a algoritmos complejos, lo que la hace de fácil acceso y uso a estudiantes con menor desarrollo tecnológico.

Según Cortez et al. (2016), Duolingo es una herramienta tecnológica que ofrece resultados prometedores en la enseñanza-aprendizaje de otras lenguas, pero requiere de una infraestructura tecnológica para su uso dentro de las aulas de clase. Asimismo, el aprendizaje alcanzado por los estudiantes debe ser revisado, monitoreado y cotejado con las prácticas tradicionales de enseñanza que, por lo general, se encuentran limitadas por un vocabulario complejo y difícil de expresar con facilidad.

Estas apreciaciones concuerdan con lo expresado por Armas et al. (2019) y Obregón et al. (2021), quienes afirman que los estudiantes aprenden con Duolingo de forma autónoma, repasando contenidos, retroalimentándose y utilizando la gamificación como técnica de aprendizaje que convierte los niveles en desafíos, creando una competencia entre estudiantes por completar las tareas. Esto hace que se trascienda de los enfoques pedagógicos tradicionales a modelos conectivistas, donde lo principal es la adaptación a las necesidades de desarrollo cognitivo del estudiante. En este marco, la aplicación Duolingo cumple con la misión didáctica que plantea al integrar temas y conceptos para que los estudiantes se familiaricen con el vocabulario y desarrollen habilidades comunicativas.

Ahora bien, al igual que Duolingo, Babel, Memrise, entre otras aplicaciones, se basan en lecciones diseñadas por expertos, que fomentan la familiaridad de los usuarios con la tecnología, gracias a su versatilidad y fácil acceso por medio de dispositivos móviles (Prieto, 2018). A su vez, herramientas como Tandem permiten practicar con hablantes nativos y demostrar la adquisición de habilidades comunicativas, al tiempo que la competencia intercultural es desarrollada, siendo una perspectiva más humanizada de la enseñanza, pero con mayores limitaciones en lo tocante a la

seguridad (Lagunes, 2024).

Por otra parte, en el marco del surgimiento de la Inteligencia Artificial Generativa, nuevas herramientas se han integrado a la enseñanza de otras lenguas, como Elsa Speak, Grammarly o ChatGPT. La Inteligencia Artificial puede detectar errores en tiempo real, problemas de pronunciación, de escritura, evaluar el progreso del estudiante, haciendo más ágil, significativo y familiar para el estudiante la experiencia de aprender un nuevo idioma.

Elsa Speak es una aplicación centrada en la pronunciación y la acentuación. Basada en la Inteligencia Artificial, realiza una valoración previa para adjudicar un nivel conforme a las fortalezas y debilidades de los usuarios, proporcionando devolución de observaciones en tiempo real y sugiriendo mejoras en lo referido a la entonación y pronunciación de las palabras. Una vez establecida la nivelación inicial, se gestiona un plan de estudio adecuado a las necesidades individuales, utilizando vocabulario cotidiano ya adecuado a situaciones reales (Changoluisa et al., 2024).

Para el ámbito educativo, resulta relevante la incorporación de la gamificación, la puntuación y las anotaciones de progreso diario, lo que reta a los estudiantes a destacarse en su aprendizaje, comparando su progreso con el de sus compañeros, identificando las áreas de mejora o las fortalezas adquiridas, sin dejar de lado la flexibilidad y comodidad de practicar en cualquier momento. Entre sus múltiples beneficios, destaca la mejora en la pronunciación, la corrección de la puntuación, el enfoque práctico y comunicativo y la accesibilidad de la herramienta.

A diferencia de Elsa Speak, Grammarly es una herramienta de Inteligencia Artificial que contribuye en la mejora y aprendizaje de otras lenguas, principalmente en lo referido a escritura y gramática, puesto que

identifica, corrige y señala las faltas de ortografía, los errores gramaticales el uso inadecuado de signos de puntuación, lo que permite detectar problemas en tiempo real. Al detectar problemas, esta herramienta ofrece una explicación de aquellos elementos inadecuados, proponiendo soluciones sobre cómo escribir adecuadamente, haciendo que sus usuarios aprendan las reglas gramaticales, mejoren significativamente el vocabulario, practiquen la escritura, entre otros aspectos (Hernández, 2025).

En el contexto educativo, es una herramienta útil, fácil de integrar a distintos navegadores o a Microsoft Word, conduciendo a aprendizajes autónomos, evitando la repetición de errores. En cuanto al seguimiento de aprendizaje, este tiene que llevarse a cabo de forma continua y bajo la supervisión del profesor. Por otra parte, no ofrece las experiencias de gamificación de otras herramientas, por lo que se encuentra orientado a un aprendizaje más formalizado y destinado a la gramática de otras lenguas.

En cuanto al uso de ChatGPT, la Inteligencia Artificial Generativa de OpenAI y de otros modelos de chatbots, se ha observado que ofrecen la posibilidad de practicar habilidades lingüísticas y mejorar el vocabulario, mediante la simulación de diálogos, la corrección de textos, la traducción de frases, la ubicación de estas en contextos específicos, realizando revisiones gramaticales, diseñando ejercicios, mejorando la comprensión lectora, por citar algunos ejemplos. Según Chicaiza et al. (2023), este tipo de herramientas ofrece la posibilidad de tutorías inteligentes, mediante el uso de algoritmos avanzados, que llevan a la retroalimentación personalizada y a centrarse en las necesidades de cada estudiante, lo que facilita su progreso y dominio de otras lenguas. Por otra parte, los chatbots son útiles en cuanto a simular escritura de un hablante nativo, proporcionando al estudiante acceso inmediato a in-

formación, a conocimientos sobre el idioma, a ejemplos, referencias, ampliando las posibilidades de conexión con la cultura de la lengua que se aprende.

Dentro de este ámbito, pueden ofrecerse simulaciones de la interacción ofrecida entre ChatGPT y un estudiante en la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés:

Student: *Hi teacher! I want to talk about my weekend. I go to the park with my friends and we play soccer. It was very funny!*

ChatGPT: *That sounds great! But let's make a few corrections to improve your grammar and vocabulary.*

Instead of "I go to the park", you should say "I went to the park", because you're talking about something in the past.

The word "funny" means "causing laughter" (like a joke), but I think you meant "fun", which means "enjoyable." So, you should say "It was very fun."

Now, try saying the sentence again with these corrections.

Student: *Oh, I see! Okay... I went to the park with my friends and we played soccer. It was very fun.*

ChatGPT: *Excellent! That's much better. One more thing: in English, we usually say "play soccer" instead of "played soccer" if it's a general habit. But since you're talking about a specific event in the past, "we played soccer" is correct here.*

Now, tell me more! What else did you do at the park?

Student: *We buy some snacks and drink soda.*

ChatGPT: *Almost! Since this happened in the past, you need to use the past tense. Instead of "We buy some snacks and drink soda", you should say: "We bought some snacks and drank soda" (OpenAI, 2025).*

Como puede apreciarse, estos modelos representan una gran oportunidad para el aprendizaje de otras lenguas; ofrecen interacciones simuladas, que no sustituyen la interacción humana y el aprendizaje conversacional con hablantes nativos del idioma. De igual forma, presenta limitaciones, como respuestas inexactas o errores temporales, por lo que la supervisión docente siempre será requerida. Lo que si no puede negarse es la versatilidad como herramientas complementarias, dispuestas en cualquier momento y horario, que ayuda a mejorar distintos ámbitos del aprendizaje de las lenguas, sirviendo como un tutor virtual, que mejora la habilidad comunicativa y el aprendizaje autónomo, interactivo y adaptativo a cada necesidad peculiar, haciendo del aprendizaje inclusivo y equitativo.

En este orden de ideas, los beneficios y limitaciones de estas aplicaciones pueden sintetizarse en el Cuadro 1:

CUADRO 1.

Beneficios y limitaciones de algunas TIC en el aprendizaje de otras lenguas

Aplicación o Inteligencia Artificial utilizada	Beneficios	Limitaciones	Referencias	Página web
Duolingo	Ofrece aprendizaje autónomo para los estudiantes, gamificación y desafíos constantes. Es de fácil acceso, uso y organización de calidad en cada una de las lecciones	Requiere infraestructura tecnológica y monitoreo constante del docente. En ciertos momentos, su vocabulario es limitado.	Cortez et al. (2016); Armas et al. (2019); Obregón et al. (2021)	www.duolingo.com

Babbel	Presenta lecciones diseñadas por expertos, siendo sumamente versátil y de fácil acceso para dispositivos móviles	No incluye interacción con hablantes nativos	Prieto (2018)	www.babbel.com
Memrise	Tiene un enfoque visual e interactivo. Entre sus atractivos, se encuentra el aprendizaje de un idioma más cotidiano y menos apegado a las formalidades gramaticales	Ofrece un vocabulario limitado en comparación con otros métodos	Prieto (2018)	www.memrise.com
Tandem	Mantiene una práctica constante con hablantes nativos de la lengua extranjera, lo que facilita el desarrollo de competencia intercultural	Riesgos de seguridad en la interacción con desconocidos	Lagunes (2024)	www.tandem.net
Elsa Speak	Mejora pronunciación y entonación, dando retroalimentación en tiempo real. Al igual que otras herramientas, ofrece aprendizaje personalizado y gamificación	Enfocada solo en pronunciación, no en gramática o escritura	Changoluisa et al. (2024)	www.elsaspeak.com
Grammarly	Corrección gramatical y ortográfica en tiempo real. Explicaciones detalladas de errores. Fácil integración en navegadores y en documentos de Microsoft Word	Representa un enfoque altamente formal y técnico de la lengua	Hernández (2025)	www.grammarly.com
ChatGPT	La Inteligencia Artificial de OpenAI ofrece simulación de diálogos, corrección de textos y revisión gramatical en tiempo real, además de tutorías inteligentes y aprendizaje autónomo.	Puede generar respuestas inexactas, puesto que esta experiencia no sustituye la interacción con hablantes nativos de la lengua, lo que obliga a una supervisión docente constante.	Chicaiza et al. (2023);	www.openai.com

En síntesis, la incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación en la enseñanza-aprendizaje de una segunda lengua se constituye como un desafío para incentivar la creatividad estudiantil, facilitando el acceso a recursos de calidad, personalizando el saber, sin perder de vista las necesidades curriculares y didácticas a cubrir. Para potenciar el uso de estas herramientas, resulta necesario un enfoque holístico, que incluya la capacitación docente, las mejoras tecnológicas en escuelas e instituciones de educación superior, de modo que cada educando pueda beneficiarse del acceso a las TIC.

CONCLUSIÓN

El artículo analizó de forma crítica la influencia de las TIC sobre el ámbito educativo, específicamente en la enseñanza de lenguas extranjeras, evidenciando el papel transformador y evolutivo de estas, pasando de herramientas de apoyo hasta consolidarse como aplicaciones de trabajo en clase, que facilitan la enseñanza, promueven la interactividad, personalización, aprendizaje y autonomía estudiantil.

En la actualidad, distintas aplicaciones y herramientas digitales como Duolingo o chatbots, como ChatGPT, han mejorado la experiencia educativa, la efectividad, promoviendo un aprendizaje personalizado, significativo, planteando retos y aspectos lúdicos para que el estudiante se familiarice con otras lenguas. Sin embargo, se ha destacado que se requiere de una infraestructura adecuada para maximizar el alcance, capacitación docente y supervisión constante del alumnado. A esto se suma el hecho de que en América Latina y el Caribe se viven contextos adversos peculiares, que requieren de atención y esfuerzos extras. Por ende, no se puede hablar de una educación completa sin las TIC, pero estas dependen del compromiso estudiantil y de las destrezas docentes para adecuarse a estos nuevos paradigmas del saber.

Esta investigación se ha caracterizado por su enfoque netamente teórico, por lo que se reconoce la necesidad de seguir indagando en esta problemática e insistir en mejoras en la infraestructura tecnológica de escuelas e institutos de educación superior, en la capacitación docente, en la integración curricular, en el aprendizaje colaborativo e interdisciplinar. Lo anterior aseguraría un enfoque inclusivo de la educación, mayor adaptabilidad, continuidad y efectividad a la hora de aprender una segunda lengua.

REFERENCIAS

- Alvarado, J. (2023). Teoría del caos y su incidencia sobre la teoría de gestión. *IPSA Scientia, Revista Científica Multidisciplinaria*, 8(2), 10-23. <https://doi.org/10.25214/27114406.1592>
- Armas, P.; Reinoso, A.; Macías, E. & Aquino, M. (2019). Incidencia de Duolingo en el desarrollo de las habilidades comunicacionales verbales del idioma inglés a nivel de educación superior. *European Scientific Journal*, 15(16), 29-44. <http://dx.doi.org/10.19044/esj.2019.v15n16p29>
- Castro, S.; Guzmán, B.; Casado, D. (2007). Las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje. *Laurus*, 13(23), 2007, 213-234. <https://www.redalyc.org/pdf/761/76102311.pdf>
- Changoluisa, J.; Guachimboza, M.; Buenaño, A. & Buenaño, H. (2024). Análisis de herramientas de inteligencia artificial generativa para el proceso de enseñanza-aprendizaje: una revisión sistemática de la literatura. (2024). *Sinergia Académica*, 7(Especial 7), 1-21. <https://doi.org/10.51736/m561qr47>
- Chicaiza, R.; Camacho, L.; Ghose, G.; Castro, I. & Gallo, V. (2023). Aplicaciones de Chat GPT como Inteligencia Artificial para el aprendizaje de idioma inglés: avances, desafíos y perspectivas futuras. *Latam: Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 4(2), 2610-2628. <https://doi.org/10.25214/27114406.1592>

org/latam.v4i2.781

Contreras, S. (2023). Las TIC para el aprendizaje del inglés como lengua extranjera: una mirada a la migración digital como alternativa de subsistencia dialéctica. *Dialéctica. Revista de Investigación Educativa*, 1(21), 534-548. <https://doi.org/10.56219/dialctica.v1i21.2339>

Cortez, B.; Pérez, C.; Guzmán, R. & Martínez, F. (2016). Integrando Duolingo como herramienta tecnológica para la mejora del aprendizaje del idioma inglés. *Pistas Educativas*, 38(116), 23-37. <https://pistaseducativas.celaya.tecnm.mx/index.php/pistas/article/view/220/216>

Díaz, H. (2017). Tecnologías de la Información y Comunicación y crecimiento económico. *Economía Informa*, (405), 30-45. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0185084917300336>

Díaz, K.; Palacios; L. & Borrego, C. (2024). Educación inclusiva: de las consideraciones teóricas a la praxis social. *Clío. Revista de Historia, Ciencias Humanas y Pensamiento Crítico*, (8), 152-168. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12598876>

González, J. (2012). Uso de las nuevas tecnologías en la enseñanza de lenguas extranjeras. *Revista de Lenguas para Fines Específicos* (18), 282-112.

Hernández, J.; Chacón, A.; Lasluisa, G. & Romero, M. (2025). Integración de herramientas de inteligencia artificial para mejorar la enseñanza del idioma inglés en Ecuador. *Polo del Conocimiento*, 10(1), 1571-1594. <https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/8770/pdf>

Lagunes, N. (2024). Proyecto Tandem con hablantes nativos en entornos virtuales para promover la conversación en inglés entre estudiantes de bachillerato. *Revista Eduscientia. Divulgación de la Ciencia Educativa*, 7(13), 83-100. <https://eduscientia.com/index>

php/journal/article/view/441

Obregón, A.; Logroño, M. & Rojas, C. (2021). The use of Duolingo as a Support Tool in English Language Learning. *Conciencia Digital*, 4(1.1), 250-266. <https://doi.org/10.33262/concienciadigital.v4i1.11557>

Olivar, A. & Daza, A. (2007). Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y su impacto en la educación del siglo XXI. *Negotium*, 3(7), 21-46.

OpenAI. (2025). Simulación de conversación en inglés entre profesor y estudiante. ChatGPT. <https://chat.openai.com>

Prieto, E. (2018). Aplicaciones móviles como herramientas para aprender vocabulario: análisis de las "apps" más utilizadas. *redELE: Revista Electrónica de Didáctica*, (30), 1-30. <https://www.educacionfpydeportes.gob.es/dam/jcr:a8a5165f-e635-4517-82eec3b094d54e16/redele-2018-30-ele-na-aplicaciones-moviles.pdf>

Quiroga, D.; Torrent, J. & Murcia, C. (2017). Usos de las TIC en América Latina: una caracterización. *Ingeniare. Revista Chilena de Ingeniería*, 25(2), 289-305. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-33052017000200289>

Riveros, V. & Mendoza, I. (2005). Bases teóricas para el uso de las TIC en Educación. *Encuentro Educativo*, 12(3), 315-336. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/encuentro/article/view/879>

Rodríguez, N. (2016). ¿Las TIC como mediadoras en la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras? *Opción*, 32(10), 569-588. <https://www.redalyc.org/pdf/310/31048901031.pdf>

Suasnabas, L.; Montecé, F.; Chancusig, J. & Vallejo, A. (2018). Las TIC en la Educación en América Latina. Editorial Mawil, Ecuador. <https://mawil.us/wp-content/uploads/2021/12/Las-TICs-en-la-Educacion-en-America-Latina-07-08-2018-FINAL.pdf>